

ТАҲЛИЛИ МАСЪАЛАҲОИ ОЛИМПИАДАИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ИМС

Чумаев Б.М.

номзади илмҳои физикаю математика, мудирӣ кафедраи анализи математикӣ
ба номи профессор А.Муҳсинови ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров

Раҳмонова М.А.

донишҷӯи факултети математикаи ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров

Аннотатсия. Дар мақола якчанд масъалаҳои олимпиадаи байналмилалӣ ИМС мушаххас таҳлил карда шудааст.

Вожаҳои калидӣ. олимпиадаи байналмилалӣ, формулаи рекуррентӣ, матритса, муодила, ҳосили зарби беохир, функсия, теоремаи Ролл, дифференсиронидашаванда.

Маълумот доир ба олимпиадаи байналмилалӣ. International Mathematics Competition (ИМС) – олимпиадаи байналмилалӣ математика барои донишҷӯён ҳамасола аз соли 1994 то ҳол байни ҳамаи донишҷӯёни донандаи математика, ки хоҳиши иштирок дар ин озмундоранд, метавонанд ширкат варзанд. Дар ИМС метавонанд донишҷӯён ба таври гурӯҳӣ ё индивидуалӣ иштирок намоянд. Синну соли иштирокчиён набояд аз 23-сола боло бошад, яъне онҳо хатмкардаи курсҳои якум, дуюм, сеюм ё чорум бошанд. Забони баргузори-англисӣ мебошад. Масъалаҳо дар давоми ду рӯз 6-тоӣ ба муддати 4 соату 30 дақиқа вақт дода мешавад. Масъалаҳо аз соҳаҳои алгебра, анализ (ҳақиқӣ ва комплексӣ) геометрия ва комбинаторика гирифта мешавад. Интихоби масъалаҳо дар ҷаласаи ҳамамон аз ҷониби раиси ҳамамон профессор Чон Чейн пешакӣ интихоб ва баррасӣ мегарданд.

ИМС-ин озмунест, ки аз ҳамаи иштирокдорон талаб карда мешавад, ки дар манзиле, ки ташкилкунандагон пешниҳод кардаанд, бимонанд. Ҳадафи асосии баргузорӣ ва ташкили ҷунин озмун сатҳи байналмилалӣ фароҳам овардани муҳити дӯстона, бароҳат ва беҳатар барои донишҷӯёни математик аз

ҳамаи кишварҳои ҷаҳон мебошад, ки бо ҳамсолони худ аз саросари ҷаҳон аз математика лаззат баранд, ҷаҳонбинии худро васеъ кунанд ва барои худ мақсадҳои ҳадафҳои математикии навро гузоранд, ки қаблан тасаввурнашаванда ё фикр мекарданд имконнопазир аст. Қобили зикр аст, ки дар соли 2018 Каушер Биркар (зодаи Ферейдун Дерахшонӣ) риёздони эронитабор, ки дар 7-умин ИМС, ки дар соли 2000 баргузор гардида буд, дар Коллеҷи Донишгоҳи Лондон ширкат дошт, бонуфузтарин ҷоизаи риёзӣ, медали Филдсро гирифт. Ҳоло ӯ профессори Донишгоҳи Синхуа ва Донишгоҳи Кембриҷ мебошад. Яъне ғолибони ИМС –ро муваффақиятҳои нава ба нава интизор аст ва ин озмун поягузори ҳадафҳои онҳо дар оянда мегарданд. ИМС-Озмуни Байналмилалии Математика як имконияти беназир барои риёздонҳои ҷавон мебошад.

Якчанд масалаҳои озмуни мазкурро, ки дар солҳои гуногун омадаанд таҳлил менамоем [3].

Масъалаи 1. [ИМС 2015. Day 1. Problem 3. (10 points) (proposed by Gerhard Woeginger, Eindhoven University of Technology)]. Бигзор

$$F(0) = 0, F(1) = \frac{3}{2} \text{ ва } F(n) = \frac{5}{2}F(n-1) - F(n-2)$$

ҳангоми $n \geq 2$ бошад. Муайян кунед, ки ифодаи

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{F(2^n)}$$

адади ратсионалӣ аст ё не.

Ҳал: Мо метавонем, формулаҳои рекуррентӣ барои тартиби n – умро истифода бурда, ба намуди бисёрраъзогӣ навишта, муодилаи хarakterистикӣ онро созем. Аз инҷо:

$$F(n) = C \cdot x^n \Rightarrow F(n-1) = C \cdot x^{n-1} \Rightarrow F(n-2) = C \cdot x^{n-2}$$

Пас ба ҷойи формулаи рекуррентӣ гузошта ҳосил мекунем:

$$F(n) = \frac{5}{2}F(n-1) - F(n-2)$$

$$Cx^n = \frac{5}{2}Cx^{n-1} - Cx^{n-2}$$

Аз муодилаи ҳосилшуда мо ҳар ду тарафи муодиларо Cx^{n-2} ба тақсим карда муодилаи квадратӣ ҳосил мекунем:

$$x^2 = \frac{5}{2}x - 1 \Rightarrow x_1 = 2, x_2 = \frac{1}{2}.$$

Муодилаи квадратӣ ду решаи ҳақиқӣ доштааст, пас мо $F(n)$ –ро ба чунин тарз навиштем:

$$F(n) = C_1 2^n + C_2 \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

Аз баробариҳои $F(0) = 0$ ва $F(1) = \frac{3}{2}$ истифода бурда коэффисиентҳои C_1 ва C_2 –ро муайян мекунем:

Намуди формулаи рекуррентӣ чунин мешавад:

$$F(n) = C_1 2^n + C_2 \left(\frac{1}{2}\right)^n \Rightarrow F(n) = 2^n - \left(\frac{1}{2}\right)^n = 2^n - 2^{-n}$$

Аввал аъзои a_n –ро каме табдил медиҳем:

$$a_n = \frac{1}{F(2^n)} = \frac{1}{2^{2^n} - 2^{-2^n}} = \frac{2^{2^n}}{(2^{2^n})^2 - 1} = \frac{1}{2^{2^n} - 1} - \frac{1}{2^{2^{n+1}} - 1}$$

Пас суммаи додашударо ба чунин шакл менависем ва ҳисоб мекунем:

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^k \frac{1}{F(2^n)} &= \sum_{n=0}^k \left(\frac{1}{2^{2^n} - 1} - \frac{1}{2^{2^{n+1}} - 1} \right) \\ \sum_{n=0}^k \left(\frac{1}{2^{2^n} - 1} - \frac{1}{2^{2^{n+1}} - 1} \right) &= \frac{1}{2^{2^0} - 1} - \frac{1}{2^{2^k} - 1} \end{aligned}$$

Аз инҷо ҳудуд ҳангоми $k \rightarrow \infty$ меёбем:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2^{2^0} - 1} - \frac{1}{2^{2^k} - 1} \right) = \frac{1}{2^{2^0} - 1} = 1,$$

ҳамин тавр

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{F(2^n)} = 1.$$

Ҷавоб: Қимати суммаи додашуда ратсионалӣ мебошад.

Масъалаи 2. [IMC 2019. Day 1. Problem 1. (10 points)]. Ба ҳосили зарби зерин баҳо диҳед:

$$\prod_{n=3}^{\infty} \frac{(n^3 + 3n)^2}{n^6 - 64}.$$

Ҳал: Бигзор a_n чунин дода шуда бошад ва онро табдил дода ба касрҳои содатар ҷудо мекунем:

$$a_n = \frac{(n^3 + 3n)^2}{n^6 - 64} = \frac{n}{n-2} \cdot \frac{n}{n+2} \cdot \frac{n^2 + 3}{(n+1)^2 + 3} \cdot \frac{n^2 + 3}{(n-1)^2 + 3}.$$

Акнун ифодаи ҳосилшударо ба ҳосили зарби болоӣ гузошта ҳосил мекунем.

Пас мо метавонем ба ҳосили зарбҳои зерин ҷудо карда нависем:

$$\prod_{n=3}^k \frac{n}{n-2} \cdot \prod_{n=3}^k \frac{n}{n+2} \cdot \prod_{n=3}^k \frac{n^2 + 3}{(n+1)^2 + 3} \cdot \prod_{n=3}^k \frac{n^2 + 3}{(n-1)^2 + 3}$$

Акнун алоҳида–алоҳида ҳар яки ҳосили зарбҳоро ҳисоб намуда ҳосил мекунем:

$$\begin{aligned} \prod_{n=3}^k a_n &= \frac{k \cdot (k-1)}{1 \cdot 2} \cdot \frac{3 \cdot 4}{(k+1) \cdot (k+2)} \cdot \frac{k^2 + 3}{7} \cdot \frac{12}{(k+1)^2 + 3} = \\ &= \frac{72}{7} \cdot \frac{k(k-1)(k^2 + 3)}{(k+1)(k+2)((k+1)^2 + 3)}. \end{aligned}$$

Аз баробарии охири ҳудуд ҳисоб намуда ҳосил мекунем:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{72}{7} \cdot \frac{k(k-1)(k^2 + 3)}{(k+1)(k+2)((k+1)^2 + 3)} = \frac{72}{7}.$$

Масъалаи 3. [IMC 2021. First Day. Problem 1. (Proposed by Bekhzod Kurbonboev, Institute of Mathematics, Tashkent) (10 points)]. Бигзор матритсаи A ҳақиқии $n \times n$ ва $A^3 = 0$ бошад. Муодиларо ҳал кунед:

$$X + AX + XA^2 = A$$

Ҳал: Агар ягон матритсаи X муодиларо қонеъ гардонад, яъне:

$$X = A - AX - XA^2$$

Инҳоро истифода бурда ҳосил мекунем:

$$\begin{aligned} X &= A - AX - XA^2 = A - A(A - AX - XA^2) - (A - AX - XA^2)A^2 = \\ &= A - (A^2 - A^2X - AXA^2) - (A^3 - AXA^2 - XA^4) = \\ &= A - A^2 + A^2X + 2AXA^2 = \\ &= A - A^2 + A^2(A - AX - XA^2) + 2A(A - AX - XA^2)A^2 = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= A - A^2 + (A^3 - A^3X - A^2XA^2) + 2(A^4 - A^2XA^2 - AXA^4) = \\ &= A - A^2 - 3A^2XA^2 = A - A^2 - 3A^2(A - AX - XA^2)A^2 = \\ &= A - A^2 - 3(A^5 - A^3XA^2 - A^2XA^4) = A - A^2. \end{aligned}$$

Баробарии охирон $X = A - A^2$ ҳалли муодила буда, онро қонун мегардонад.

Масъалаи 4. [IMC 1994. Day 2. Problem 3. (14 points)]. Бигзор функсия f бо қиматҳои ҳақиқӣ, ки $n + 1$ – маротиба дар ҳар як нуқтаи \mathbb{R} дифференсиронидашаванда бошад. Ибтидо кунед, ки барои ҳамаи ҷуфтҳои a ва b – ададҳои ҳақиқӣ, ки $a, b, a < b$ баробарии зерин ҷой дорад:

$$\ln \left(\frac{f(b) + f'(b) + \dots + f^{(n)}(b)}{f(a) + f'(a) + \dots + f^{(n)}(a)} \right) = b - a.$$

Чунин адади c дар порчаи кушодаи (a, b) ёфт мешавад, ки баробарии зерин ҷой дорад: $f^{n+1}(c) = f(c)$.

Ҳал: Бигзор дар навбати мо чунин функсия дода шуда бошад:

$$g(x) = (f(x) + f'(x) + \dots + f^{(n)}(x))e^{-x}.$$

Фарз мекунем, ки $g(a) = g(b)$ ҷой дошта бошад. Пас ҳатман чунин нуқтаи $c \in (a, b)$ ёфт мешавад, ки $g'(c) = 0$. Ба ҷойи баробарии охирон гузошта мо ҳосил мекунем:

$$g'(x) = (f^{n+1}(x) - f(x))e^{-x}$$

Пас ибтидо шуд.

$$f^{n+1}(c) = f(c).$$

Эзоҳ: Барои ибтидо ин баробарӣ мо аз теоремаҳои асосии барои функсияҳои дифференсиронидашаванда теоремаҳои Ролл ва Лагранжро истифода бурдем.

Адабиётҳо:

1. Садовничий В.А., Подколзин А.С. Задачи студенческих олимпиад по математике. Москва: «Наука», 1978 г.
2. Садовничий В.А., Григорьян А.А., Конягин С.В. Задачи студенческих математических олимпиад. Издательство московского университета, 1987 г.
3. <https://www.imc-math.org.uk/>